

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15047814>

PAXTA-TO‘QIMACHILIK KLASSTERLARINING IQTISODIYOTINI OSHIRISH MEXANIZMLARI

Nilufar Abduxalim qizi Mamatisoqova

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti, tayanch doktorant

Abdusattar Abdujabbarovich Abdugaffarov

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti, bo‘lim boshlig‘i

monitoring.17@mail.ru

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada paxta-to‘qimachilik klasterlarini shakllantirishdan asosiy maqsad klasterlar faoliyatini rivojlantirishga doir masalalar bayon etilgan. Xususan, mamlakatimizda bu sohada amalga oshirilgan ishlar va natijalar keltirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** klaster, paxta-to‘qimachilik klasterlari, tikuv-trikotaj sanoati, raqobatbardoshlik, eksport salohiyati.*

***Abstract:** This article outlines the main goals of the formation of cotton-textile clusters for the development of their activities. In particular, the work done in our country and the results in this area are presented.*

***Key words:** clusters, cotton-textile clusters, clothing and knitting industry, competitiveness, export potential.*

KIRISH(ВВЕДЕНИЕ/INTRODUCTION).

Agrar industrial ishlab chiqarishga asoslangan respublikamizning qishloq xo‘jaligida chuqur qayta ishlashni va sanoatni rivojlantirmasdan iqtisodiyotimiz ko‘rsatkichlarini yuqori ko‘tarib bo‘lmaydi. Bu jihat Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbuslari bilan qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalish bo‘yicha Harakatlar strategiyasida

mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish maqsadida belgilangan ustuvor yoʻnalishlarida alohida ahamiyat kasb etgan.

Iqtisodiyotda yangicha, zamonaviy yondashuvlarni joriy etmasdan turib raqobatbardosh mahsulot yaratish mumkin emasligini taʼkidlashimiz zarur.

Taraqqiyot-innovatsiyani talab etadi. “Paxta-toʻqimachilik klasteri” - ulkan iqtisodiy loyiha boʻlib, uni shakllantirishdan maqsad- shahar, tuman va viloyat ichida joylashgan bir xil soha korxonalarini va ular bilan yagona texnologik zanjirda boʻlgan taʼlim, ilmiy, injiniring, konsalting, standartlashtirish, sertifikatlashtirish va boshqa xizmatlarni uygʻunlashtirish - innovatsion ishlab chiqarishni tashkil etish asosida raqobatbardosh tovarlar yaratishga yoʻnalishtirishdan iboratdir.

Klaster - qoʻshilgan qiymat zanjirining barcha ishtirokchilarini, yaʼni fermerlar, qayta ishlash korxonalari, eksport qiluvchilar bir maqsad yoʻlida birlashtirgan korxonalar guruhi hisoblanadi. Uning maqsadi:

1) Mahsulot yetishtirishda zamonaviy innovatsion texnologiyalarni qoʻllash orqali agrotexnik tadbirlarni yangilash, hosildorlikni bir necha barobar oshirish.

2) Mahsulot ishlab chiqaruvchilar tomonidan qoʻshilgan qiymat zanjirlarini yaratish va tayyor mahsulotlar eksporti

3) Ishlab chiqaruvchilarning moliyaviy ahvolini yaxshilash.

4) Ishlab chiqaruvchilarning moddiy-texnik bazasini zamonaviy qishloq xoʻjaligi texnikasi va uskunalari bilan boyitish.

Respublika toʻqimachilik va tikuv-trikotaj sanoatida yuqori va barqaror oʻsish surʼatlarini taʼminlash, toʻgʻridan-toʻgʻri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va oʻzlashtirish, raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish va eksport qilish, modernizatsiya qilishning strategik muhim ahamiyatga ega boʻlgan loyihalarini amalga oshirish hisobiga yuqori texnologiyali yangi ish oʻrinlarini yaratish, korxonalarini texnik va texnologik yangilash, ilgʻor “klaster modeli”ni joriy etishga qaratilgan tarkibiy qayta tashkil etishni yanada chuqurlashtirish boʻyicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda[3].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ/METHODS).

Bugungi globallashuv davri yuqori iqtisodiy o'sishga erishish, aholining turmush darajasi va daromadini oshirish, ichki va tashqi bozordan o'rin egallashni talab qilmoqda. Rivojlangan mamlakatlar tajribasiga ko'ra, barcha sohalarda, ayniqsa, qishloq xo'jaligida klaster usulini joriy qilish orqali aholini ish bilan ta'minlashga erishiladi. AQSH va Kanadadagi don klasterlari, Daniya sut mahsulotlari klasteri, Shvetsariya pishloq klasteri, Fransiyaning vino-konyak klasterlari hamda AQSh Kaliforniya vinochilik klasteri yuqori raqobatbaroshlik ko'rsatkichlarini namoyon etib kelmoqda. Mamlakatimizda ham klaster islohotlari jadallashmoqda, jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash, to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini tubdan isloh qilish hamda sohaning eksport salohiyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2023-yil 10-yanvardagi farmonida paxta xom ashyosini yetishtirish hajmi oshganligi, sifati yaxshilanib, Respublika hududlarida qayta ishlanmoqda[1].

Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyati samaradorligini yanada oshirish, paxta xomashyosini chuqur qayta ishlash quvvatlarini ko'paytirish, ushbu jarayonga ilmiy asoslangan usullar va intensiv texnologiyalarni keng joriy etish, shuningdek, paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatida yuzaga kelayotgan muammolarni o'z vaqtida bartaraf etish, ularning manfaatlarini davlat hokimiyati boshqaruv organlarida himoya qilish tizimini yo'lga qo'yish maqsadida 2020-yil 22-iyunda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan "Paxta-to'qimachilik ishlab chiqarishini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" qabul qilingan qarori[2] sohada faoliyat yuritayotgan klasterlarni rivojlantirishga muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qildi. Bu qarorga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi, Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi, Davlat aktivlarini boshqarish agentligi, "O'zto'qimachilik sanoat" uyushmasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi va viloyatlar hokimliklari hamda paxta-to'qimachilik klasterlari tashkilotchilarining "O'zbekiston paxta-to'qimachilik klasterlari" uyushmasini tashkil

etish hamda uyushma tuzilmasida tizimli muammolarni bartaraf etish, marketing innovatsiyalarini faol joriy etish bo'yicha takliflar ishlab chiqish, shuningdek, zamonaviy tendensiyalarni hisobga olgan holda tarmoqni rivojlantirishning istiqbolli va ustuvor yo'nalishlarini aniqlashni ta'minlovchi maslahat organi - Paxta-to'qimachilik klasterlari kengashini tashkil etish to'g'risidagi takliflari ma'qullanishi asosida Kengashning tashkil etilishi klasterlar manfaatlarini davlar miqyosida himoya qilish darajasiga chiqardi.

Paxta-to'qimachilik klasterlari tomonidan paxta tolasi ta'minoti asosida bosqichma-bosqich 700 million AQSh dollari miqdorida muqobil moliyalashtirish manbalari hamda xorijiy moliya tashkilotlari mablag'larini jalb qilindi;

Mahalliy korxonalar mahsulotiga xalqaro sertifikatlarni taqdim etuvchi yirik xorijiy kompaniyalarning vakolatxonasi tashkil etildi.

Taniqli brendlar vakillarining respublikada o'tkazilgan ko'rgazma va yarmarkalarda ishtirok etishi bilan bog'liq xarajatlarni Eksportni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobidan qoplab berildi

Tajriba tariqasida Eksportni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobidan Yevropa davlatlarida savdo uylari tashkil qilindi.

NATIJALAR(PEZYJIBTATY/RESULTS).

Klasterlar uch tomonlama kelishuv doirasida Qishloq xo'jaligi vaziri bilan kelishilgan holda Qoraqalpog'iston Vazirlar Kengashi Raisi va viloyatlar hokimlarining qarorlari asosida ish boshlagan.

Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika komissiyasi tugatilib, klaster faoliyatini tashkil etish istagida bo'lgan arizachilar ochiq va shaffof onlayn tanlov asosida tanlab olinmoqda.

Qishloq xo'jaligi vazirligi klasterlar reestrini yuritmoqda va uni muntazam ravishda o'z veb-saytida e'lon qilib bormoqda. Vazirlikka faoliyatning asosiy ko'rsatkichlari tizimi asosida klasterlar reytingini shakllantirish vazifasi yuklatilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash, to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini tubdan isloh

qilish hamda sohaning eksport salohiyatini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2023-yil 10-yanvardagi 2-son Farmoni ijrosin ta'minlash bo'yicha quyidagi tadbirlar amalga oshiridi:

Paxta-to'qimachilik klasterlari tomonidan paxta tolasi ta'minoti asosida bosqichma-bosqich 700 million AQSh dollari miqdorida muqobil moliyalashtirish manbalari hamda xorijiy moliya tashkilotlari mablag'larini jalb qilindi;

Mahalliy korxonalar mahsulotiga xalqaro sertifikatlarni taqdim etuvchi yirik xorijiy kompaniyalarning vakolatxonasi tashkil etildi.

Taniqli brendlar vakillarining respublikada o'tkazilgan ko'rgazma va yarmarkalarda ishtirok etishi bilan bog'liq xarajatlarni Eksportni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobidan qoplab berildi

Tajriba tariqasida Eksportni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobidan Yevropa davlatlarida savdo uylari tashkil qilindi.

MUHOKAMA(ОБСУЖДЕНИЕ/DISCUSSION).

Mamlakatimizda birinchilardan tashkil etilgan "TCT Cluster" - ko'p tarmoqli klaster bo'lib, uning tarkibida "TCT Agro Cluster" paxta va g'allachilikka, "TCT Rice" sholichilikka, "TCT Fish" baliqchilikka ixtisoslashgan klasterlar faoliyat ko'rsatadi. Tumanda klaster usuli joriy qilinishidan oldin 630 ta fermer xo'jaligi va 1698 nafar kishi ish bilan ta'minlangan bo'lsa, hozirgi kunda klaster tarkibiga kiruvchi korxonalarda doimiy va mavsumiy ishlarda 9 ming kishi qishloq xo'jaligi xodimi sifatida faoliyat yuritmoqda[4].

Toshkent viloyatida faoliyat yuritayotgan paxta-to'qimachilik klasterlari tomonidan 2021-2025 yillar davomida qiymati 1 trln so'mlik investitsiya loyihalari amalga oshirilishi va qishloq joylaridagi aholining 2,1 ming nafari ish bilan ta'minlanishi rejalashtirilgan. 2022-2025 yillarda Toshkent viloyatida pillachilik va sholichilik klasterlari tomonidan 3 mingga yaqin ish o'rinlari yaratish rejalashtirilgan.

Sanoatni raqamlashtirish uchun platforma ishga tushirildi. Bu urug'chilik korxonalari va fermer xo'jaliklarining o'zaro integratsiyalashuvi, urug'lik ta'minoti va zahiralari, ularning hududlarga mosligi, agrotexnologiyasi, nav va duragaylar uchun

urug'larni erkin va shaffof joylashtirish, qayta taqsimlash va sertifikatlash to'g'risida ma'lumotlar olish imkoniyatini yaratadi.

XULOSA(ЗАКЛЮЧЕНИЕ/CONCLUSION).

Mamlakatimiz taraqqiyotining bugungi bosqichida paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini yanada kengroq va samaraliroq tashkil etish loyihalarini amalga oshirish hamda davlatimiz tomonidan tartibga solish mexanizmlarini amaliyotga keng tatbiq etish orqali yurtimizni ravnaq toptirish va xalqimizni farovonligini oshirish bo'yicha yangi yangi yutuqlarga erishishimiz mumkinligini ta'kidlashimiz joiz.

Klasterlar shakllantirilgan hududlar iqtisodiy o'sishda yetakchi o'ringa chiqadi. Ular milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini belgilaydi. Klasterlar bo'lmagan hududlar iqtisodiy holatni yomonlashtirib, rivojlanishni orqada qoldiradi. Klasterlar tarmoqlarni to'ldirish, aloqalar o'rnatish va biznesga tegishli ma'lumotlarni tarqatishda sanoatga qaraganda samaraliroq hisoblanadi. Shuningdek, hududning aholisini ish bilan ta'minlaydi, ish haqi darajasini oshishiga erishiladi.

Qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish tabiiy iqlim sharoitga juda bog'liq. Har qanday sharoitda ham agrar sohada mehnat unumdorligi va unga aloqador inson omili juda muhim sanaladi. Paxta yetishtirish bo'yicha orqada qolayotgan xo'jaliklar bor, ularning yerlari ham ko'p, imkoniyani kami yoki kuchi yetmayaptimi, buni har tomonlama o'rganib, ularning yerlaridan unumli foydalanish yo'llarini izlab topishimiz kerak bo'ladi. Masalan qishloqda paxta, g'alla yetishtirishni biladigan dehqonlar ko'p. Shu dehqonlarga, ya'ni paxta yetishtirish tajribasiga ega bo'lgan dehqonlarga imkoniyatiga qarab bir yilga shartnoma asosida tajriba-sinov tariqasida bo'lib berilsada, ular yetishtirgan paxta hosili bilan o'tgan davr hosili solishtirilsa. Bu masalada dehqon ham o'zini ish bilan band qilgan bo'lardi. Shuningdek oilasini ham ishga jalb qiladi. Biz bu yerda masalaning bir tomoni, ya'ni paxta hosilini oshirish emas, balki makroiqtisodiy ko'rsatkichlar: ish bilan bandlik, aholining daromadlilik darajasiga ijobiy ta'sir qilishini ham baholashimiz kerak. Vaholanki aholining doim ish biland band bo'lishi jamiyatning asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi[5].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI (REFERENCES):

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Paxta-to‘qimachilik klasterlari faoliyatini qo‘llab-quvvatlash, to‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini tubdan isloh qilish hamda sohaning eksport salohiyatini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2023-yil 10-yanvardagi 2-son Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Paxta-to‘qimachilik ishlab chiqarishini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2020-yil 22-iyundagi 397-son qarori.
3. Сейтниязов, С. П. Агропромышленный кластер и особенности регионального развития. Экономический рост: управление и организация (pp. 75-77).
4. Система экономических отношений в налаживании деятельности дополнительных отраслей в фермерских хозяйствах Форум молодых ученых 4(68) 2022 117-120 стр.
5. F.X. Raximov, M. A. Raxmatov, B. Z. Zaripov, B. Sh. Usmanov Paxta to‘qimachilik klasteri yoxud iqtisodiy yukshalish sari odimlar. T. To‘qimachilik muammolari. 2018 № 4. 120-125 b.